

КРЕДИТНО-МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА И ВЫБОР ДИСЦИПЛИН

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6597293>

Мухаммаджонова Муслимахон Хусанжон кизи

*магистр Наманганского государственного
университета*

Аннотация: В статье представлена информация о значении выбора предметов в обучении в кредитно-модульной системе, выборе предметов в подготовке специалистов, роли учебных планов и программ в кредитно-модульной системе, специфике элективных предметов, преимущества факультативных предметов в кредитно-модульной системе.

Ключевые слова: кредит, модуль, система образования, учебная программа, учебный план, студенты, предметы, дисциплина, специалист.

CREDIT-MODULAR SYSTEM AND CHOICE OF DISCIPLINES

Mukhammadjonova Muslimakhon Khusanjon kizi

*Master of Namangan State
University*

Annotation: The article provides information on the importance of the choice of subjects in education in the credit-modular system, the choice of subjects in the training of specialists, the role of curricula and programs in the credit-modular system, the specifics of elective subjects, the advantages of elective subjects in the credit-modular system.

Key words: credit, module, education system, curriculum, curriculum, students, subjects, discipline, specialist.

Введение. Система образования последовательно развивается в целях воспитания молодежи знаниями и навыками, подготовки специалистов в русле мирового развития. Университеты работают на основе строго определенных учебных планов. Студенты изучают все предметы, указанные в программе, с момента поступления до выпуска.

Возникает вопрос – студенты, обучающиеся в высших учебных заведениях, должны учиться на основе строго определенного типового учебного плана? Возможно ли, что все предметы в программе не соответствуют интересам каждого ученика и планам на будущее?

На самом деле каждый студент лучше знает свои интересы, возможности, какую профессию он будет выбирать в будущем и какие предметы для этого необходимы. Можно заставить ученика сидеть в комнате, но нельзя удерживать его мысли и внимание в комнате.

Анализ литературы и методы. Кредитно-модульная система, являющаяся новинкой для системы образования Узбекистана, представляет собой модель оценивания, основанную на процессе организации образования, наборе модульных технологий обучения и кредитомерности. Поддержание кредитно-модульной системы в целом представляет собой многогранный и сложный системный процесс.

Многие наши узбекские ученые опубликовали методические пособия и статьи по ее содержанию, терминам и понятиям, используемым в системе и организации учебного процесса в кредитно-модульной системе. В частности, в 2020 году Б.Ш.Усманов, Р.А.Хабибуллаев издали учебник «Организация учебного процесса в высших учебных заведениях по кредитно-модульной системе», в котором дана подробная информация о кредитно-модульной системе. В учебнике рассматривается история возникновения и развития кредитно-модульной системы, ее применение и специфика в системе образования различных зарубежных стран, в том числе США, Испании, Швеции, Нидерландов, Великобритании и Японии. А также российские ученые Тимофеев А.А., Ушко Н.А., Ярифа М.А. в статье «Кредитно-модульная система обучения», Рослякова Е.М., Бисерова А.Г., Хасенова К.Х., Байболатова Л.М. дают информацию о кредитно-модульной системе.

Еще одним важным аспектом перехода на кредитно-модульную систему является включение в учебный план предметов по выбору. По системе, на первых курсах обучения студенты смогут выбирать специальные дисциплины исходя из своих интересов, после освоения основных, общепрофильных дисциплин и получения общих знаний в данной области. По кредитно-модульной системе университет предоставляет студентам перечень факультативных курсов, предлагаемых в течение учебного года, и подробную информацию о них. На основе этого списка и информации студенты выбирают предметы, которые им интересны. Этот процесс позволяет каждому студенту в определенном смысле сформулировать свою собственную программу бакалавриата или магистратуры. То есть, если в группе 50 студентов, у каждого из них будет своя программа обучения по интересам.

Количество факультативных предметов нужно будет увеличивать от курса к курсу. Потому что по мере перехода студента с курса на курс он развивается и развивает способность принимать самостоятельные решения. Вузы должны

постепенно предоставлять студентам возможность изучать факультативы вне своих факультетов, т.е. на других факультетах.

Полученные результаты. Практика выбора предметов не только позволяет студентам получить глубокие знания в выбранной ими области, но и служит естественному отбору содержания предметов в учебном плане вуза. Поскольку студенты оставляют предметную программу, не отвечающую их интересам и потребностям, они адаптируют перечень изучаемых ими предметов к требованиям и интересам периода.

В этом случае учителю придется постоянно работать над собой, чтобы его предмет мог привлечь достаточное количество учащихся, постоянно повышать качество уроков, поддерживать значимость предмета для учащихся. В противном случае предмет может выпасть из учебной программы, а учитель может потерять работу. Этот процесс также способствует повышению качества уроков.

Обсуждение. Практика выбора предметов — это практика, доказавшая свою полезность в развитых странах. С этим аспектом связано развитие науки, развитая экономика, потенциал специалистов в них, особенно в сфере образования.

Понятно, что история кредитно-модульной системы, ее появление тесно связаны с практикой выбора предметов. То есть появление кредитно-модульной системы было вызвано практикой выборных наук. Поэтому, если вуз вводит кредитно-модульную систему, но не включает в учебный план выбор предметов, нельзя говорить о том, что вуз работает по кредитно-модульной системе.

Обучение по кредитно-модульной системе – обучение – это еще и формирование у будущего специалиста самых необходимых знаний, умений и навыков. Если студента учат чему-то другому, кроме необходимых по специализации знаний и умений, в результате аспекты специализации у него не формируются в полной мере. Сегодня в учебных программах высших учебных заведений есть много предметов, которые не имеют прямого отношения к специальности студента. Например, в большинстве вузов на 1 курсе, а в некоторых случаях даже на старших курсах преподаются физкультура, религия, этика, эстетика и другие подобные предметы. Хотя эти предметы обычно не связаны напрямую со специализацией студентов, они занимают много места и времени в учебных планах вузов. Кроме того, странно, что студент изучает физкультуру в вузе только 1-й семестр или один год. Как выразился один эксперт, «предположительно, студенту, изучающему физическое здоровье и спорт, достаточно одного семестра или года».

На наш взгляд, большинство этих предметов должны быть специфическими для старших классов школы. Если у студента есть знания и

навыки по этим предметам в школе, какая необходимость повторять их еще раз на уровне вуза? Не лучше ли было бы студенту потратить это время на более глубокое изучение своей области? Правда, такие общие науки, как религия, этика и эстетика, могут сыграть большую роль в формировании личности молодежи, но в настоящее время только 10-20% выпускников школ поступают в высшие учебные заведения. Это означает, что если эти предметы не будут преподаваться в старших классах школы, то у большинства выпускников школ таких знаний не будет. Если такие предметы считать важными для формирования личности молодежи, то целесообразно преподавать их в старших классах школы. Наполнение университетских учебных программ общими, самоповторяющимися предметами, не имеющими прямого отношения к специальности, лишает студента возможности максимально эффективно использовать свое короткое и самое ценное время в университете. В результате много случаев среди выпускников, которые говорят, что их не учили таким вещам в университете после прохождения практики.

В кредитно-модульной системе ECTS университеты должны заранее четко определить цели каждой программы бакалавриата и магистратуры. То есть перед созданием учебного плана по той или иной специальности они обязаны задать себе следующие вопросы:

- Какого специалиста мы хотим подготовить?
- Какими именно знаниями должны обладать наши выпускники, что они должны понимать и что они должны уметь делать после выпуска?

Поскольку каждая программа бакалавриата и магистратуры отличается, естественно, что и цели будут разными.

То есть университеты должны заранее четко определить цели каждой учебной программы бакалавриата и магистратуры в виде знаний, навыков и компетенций, которые им необходимо будет приобрести в рамках программы магистратуры. На языке кредитно-модульной системы это называется Program Learning Outcomes. После того, как цели учебной программы будут установлены, только предметы, которые служат этим целям, теперь будут сохранены или включены в программу, а остальные предметы должны будут покинуть программу.

Поэтому, чтобы позволить вузам свободно формировать свои учебные планы, исходя из потребностей экономики, рынка труда и обучающихся, Кабинет Министров внес изменения в Постановление «Об утверждении государственных образовательных стандартов высшего образования» от 16 августа 2001 г. Вполне вероятно, что стандарт, разработанный 19 лет назад, не будет соответствовать современным требованиям. Ведь по мере изменения запросов экономики и рынка труда вузы также должны иметь возможность

регулярно оценивать свои учебные программы и при необходимости вносить в них изменения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Ўзбекистон Республикасининг 2020 йил 23 сентябрда қабул қилинган “Таълим тўғрисида”ги ЎРҚ-637-сонли Қонуни.
2. Усмонов Б.Ш., Хабибуллаев Р.А. Олий ўқув юртларида ўқув жараёнини кредит-модуль тизимида ташкил қилиш. Ўқув қўлланма. Т.: “Tafakkur” нашриёти, 2020 й. 120 бет.
3. Ўринов В. Ўзбекистон Республикаси олий таълим муассасаларида ECTS кредит-модуль тизими: асосий тушунчалар ва қоидалар. Ўқув қўлланма. Нью Брансвик Университети, 2020 й.
4. Ibragimov A. A. et al. THE ART OF MUSIC DURING THE KHIVA KHANATE //НОВЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. – 2022. – С. 55-56.
5. Sultonova Nurkhon Anvaronva, MKK Kizi - Eurasian Research Bulletin, Developing the Intellectual Power of Preschool Children Through Developing Technologies. 2022
6. Султонова Нурхон Анваровна (Қўқон, Ўзбекистон). ИНТЕРФАОЛ МЕТОДЛАРИНИНГ ТАЪЛИМ ВА ТАРБИЯ ЖАРАЁНИДАГИ. ЎРНИ ВА ИМКОНИЯТЛАРИ. modern scientific challenges and trends - iScience[https://sciencecentrum.pl/uploads/2018/05/4/3 \(105-108 6\)](https://sciencecentrum.pl/uploads/2018/05/4/3/105-108_6)